

CHDPU
CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

RAQAMLI VA GLOBAL MAKONDA YOSHLAR MA'NAVIYATI: XAVFLAR, IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLDAGI YONDASHUVLAR

Ilmiy-amaliy anjuman materiallari
Chirchiq shahri, 2026-yil.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

**“RAQAMLI VA GLOBAL MAKONDA YOSHLAR MA’NAVIYATI:
XAVFLAR, IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLDAGI YONDASHUVLAR”**
mavzusida ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami

Сборник материалов научно-практической конференции на тему

**«ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЁЖИ В ЦИФРОВОМ И ГЛОБАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: УГРОЗЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПОДХОДЫ»**

The Spiritual and Ethical Landscape of **YOUTH IN THE DIGITAL AND
GLOBAL SPACE: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND FUTURE-
ORIENTED APPROACHES**

Chirchiq-2026

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN’IY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Yo‘ldoshev Avazbek Abdurashid o‘g‘li
FarDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari, mavjud imkoniyatlari hamda istiqbollari ilmiy tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya jarayonlarining iqtisodiyot, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va sanoat sohalariga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, mamlakatda amalga oshirilayotgan “O‘zbekiston – 2030” hamda sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyalarining mazmun-mohiyati ochib beriladi. Tadqiqotda sun’iy intellektning innovatsion taraqqiyot omili sifatidagi o‘rni, kadrlar salohiyatini oshirish, raqamli infratuzilmani takomillashtirish va huquqiy mexanizmlarni rivojlantirish masalalari ilmiy asosda tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar

Yangi O‘zbekiston, raqamli transformatsiya, sun’iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, innovatsion rivojlanish, elektron hukumat, katta ma’lumotlar (Big Data), IT-infratuzilma, kiberxavfsizlik, raqamli ta’lim, texnologik taraqqiyot, IT-Hub, raqamli strategiya.

Kirish

Globalashuv va To‘rtinchi sanoat inqilobi sharoitida raqamli texnologiyalar hamda sun’iy intellekt zamonaviy taraqqiyotning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Bugungi kunda iqtisodiy rivojlanish sur’atlari, davlat boshqaruvi samaradorligi va jamiyat farovonligi ko‘p jihatdan raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi bilan belgilanmoqda. Shu sababli dunyoning rivojlangan davlatlari sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar, bulutli texnologiyalar va raqamli infratuzilmani rivojlantirishni milliy taraqqiyot strategiyalarining ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilamoqda.

Yangi O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish, elektron hukumat tizimini takomillashtirish va sun’iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida mamlakatni mintaqaviy IT-Hubga aylantirish, raqamli xizmatlar ulushini kengaytirish va innovatsion iqtisodiyot modeliga o‘tish muhim vazifalar sifatida belgilangan. Shuningdek, 2024-yilda tasdiqlangan “Sun’iy intellekt

texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi” ushbu yo‘nalishdagi davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqdi.

Bugungi kunda mamlakatda sun‘iy intellekt asosida o‘nlab loyihalar amalga oshirilmoqda, IT-parklar faoliyati kengaymoqda, raqamli xizmatlar soni ortib bormoqda hamda xalqaro reytinglarda O‘zbekistonning pozitsiyasi yaxshilanmoqda. Bu esa raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni rivojlantirish istiqbollari ilmiy tahlil qilishning dolzarbligini belgilaydi.

Yangi O‘zbekiston strategiyasi doirasida raqamli transformatsiya nafaqat ichki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning asosiy omili sifatida qaralmoqda, balki mamlakatni global raqamli iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylantirish uchun muhim platforma sifatida ko‘rilmogda. Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) ma‘lumotlariga ko‘ra, «2025-yilga kelib global iqtisodiyotning 30 foizdan ortig‘i raqamli texnologiyalarga asoslangan bo‘ladi»¹. Bu tendensiya O‘zbekiston uchun SI va katta ma‘lumotlar tahliliga tayanadigan yangi biznes modellarini joriy etish imkoniyatini yaratadi.

Strategiya doirasida mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy va ma‘muriy sohalarda raqamli transformatsiyani jadal rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. «Raqamli transformatsiya faqat texnologik o‘zgarish emas, balki butun biznes modeli va ijtimoiy tizimlar dinamikasining yangilanishini bildiradi»². 2020-yilda qabul qilingan «Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasi sun‘iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalarni iqtisodiyot, davlat boshqaruvi ijtimoiy sohalar, xizmat ko‘rsatish va qishloq xo‘jaligi sohalariga integratsiya qilish orqali mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishni maqsad qilingan.

Shuningdek, «iqtisodiyot tarmoqlarida virtual va to‘ldirilgan reallik, sun‘iy intellekt, kriptografiya, mashina o‘rganishi, katta ma‘lumotlarni tahlil qilish va “bulutli” hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish»³ maqsad qiladi. Ushbu strategiya nafaqat ichki imkoniyatlarni rivojlantirish, balki xalqaro tajribani jalb qilish orqali O‘zbekistonni global raqamli iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylantirishni ko‘zlaydi.

O‘zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalar va SI sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Davlat rahbari 2020-yil 5-oktabrda qabul qilingan PF-6079-sonli Farmoni bilan «Raqamli O‘zbekiston – 2030» strategiyasini tasdiqladi, unda «raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, axborot-

¹ Jahon Iqtisodiy Forumi. Global iqtisodiyotda raqamli transformatsiyaning o‘rni. – Jorjiya: WEF nashriyoti, 2023. 45-47-betlar.

² Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. MIS Quarterly, 37(2), 471–482.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida» PF-6079-son Farmon // <https://lex.uz/uz/docs/-5030957>

kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish va davlat xizmatlarini raqamlashtirish»⁴ kabi asosiy maqsadlar belgilandi. Ushbu strategiya doirasida «2025-yilgacha Davlat xizmatlari markazlari tomonidan ko'rsatiladigan davlat xizmatlariga nisbatan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatiladigan elektron davlat xizmatlarining ulushini 70 foizga 2030-yilgacha 90 foizga yetkazish»⁵ belgilangan. Bu fuqarolar uchun davlat xizmatlaridan foydalanishni soddalashtiradi va byurokratik to'siqlarni kamaytiradi.

2021-yil 17-fevralda qabul qilingan PQ-4996-son «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori sun'iy intellekt sohasida muhim qadam bo'ldi. Qarorda «sun'iy intellekt texnologiyalarini iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimida joriy qilish, ilmiy tadqiqotlarni tashkil qilish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish»⁶ vazifalari qayd etilgan. Ushbu hujjatda SI loyihalari uchun moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish, shuningdek, maxsus ilmiy-tadqiqot institutlarini tashkil etish ko'zda tutilgan. Natijada, «2022-yilda Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qoshida Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili bo'yicha tadqiqot markazi tashkil etildi»⁷.

Xalqaro hamkorlik doirasida, «“Samsung Electronics” kompaniyasi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida “buyumlar interneti” (IoT), Sun'iy intellekt, mobil dasturlash va katta hajmdagi ma'lumotlar (BigData) yo'nalishlarida talabalar uchun amaliy dasturlash ko'nikmalarini oshirishni nazarda tutuvchi “Samsung Innovation Campus” loyihasini amalga oshirish»⁸ muhokama qilindi. Shuningdek, «2024-yilda SI va raqamli texnologiyalar sohasidagi startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun 50 million AQSh dollari miqdorida investitsiya jamg'armasi tashkil etildi»⁹.

2024-yil 14-oktabrda qabul qilingan PQ-358-sonli «sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi qarori sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish borasidagi bir qator uzoq muddatli maqsadlarni belgilab berdi. Qarorda «2025-yil 1-sentabrga qadar

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PF-6079-son Farmon // <https://lex.uz/uz/docs/-5030957>

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PF-6079-son Farmon // <https://lex.uz/uz/docs/-5030957>

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-4996-son qaror // <https://lex.uz/docs/-5297046>

⁷ Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Sun'iy intellekt tadqiqot markazi faoliyati. – Toshkent: TATU nashriyoti, 2023. 18-bet.

⁸ O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligining digital.uz saytidagi “Samsung Electronics” bilan IT sohasida hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama etildi” nomli axborotnomasidan // <https://digital.uz/oz/news/view/10482>

⁹ Raqamli texnologiyalar vazirligiga 50 mln dollar miqdorida foizsiz kredit ajratiladi // <https://www.gazeta.uz/oz/2024/10/21/digital/>

“katta ma'lumotlar” bazasini yaratish va 2026-yil 1-mayga qadar sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish loyihalari doirasida ma'lumotlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan hisoblash quvvatlarini ishga tushish»¹⁰ kabi aniq belgilangan muddatlar asosida maqsadlar belgilangan. Bu hujjat O'zbekistonning SI sohasida global tendensiyalarga moslashishga intilishini va infratuzilma rivojlanishiga sarmoya kiritishga tayyorligini ko'rsatadi. Strategiyada «sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturiy mahsulotlar va xizmatlar hajmini 1,5 milliard AQSH dollariga yetkazish, hukumatning SI ga tayyorlik indeksida O'zbekistonni birinchi 50 ta davlat qatoriga kiritish»¹¹ kabi maqsadli ko'rsatkichlar ham belgilangan.

Bundan tashqari, 2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-sonli Farmonida raqamli transformatsiyaga katta e'tibor qaratilgan bo'lib unda «Fuqarolarning raqamli pasporti loyihasini joriy qilish hisobiga aholidan tug'ilganlik to'g'risida va haydovchilik guvohnomalari, shahodatnoma va diplom kabi muayyan fakti tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilish amaliyoti bekor qilish»¹² kabi muhim tashabbuslar qayd etilgan. Shuningdek farmoniga ko'ra «davlat xizmatlaridan identifikatsiya ID karta orqali foydalanilganda, boshqa hujjatlarni talab qilmaslik amaliyotini yo'lga qo'yish»¹³ belgilangan. Farmon fuqarolarga qulaylik yaratish bilan birga, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi «statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 2024-yilning 1-yanvar holatiga, internet tarmog'iga ulangan abonentlar soni 30,1 milliontani tashkil etadi» bu aholining 85 foizidan ortig'ini tashkil etadi¹⁴. Bu ko'rsatkich avvalgi yillarga nisbatan sezilarli o'sgani ko'rsatadi va O'zbekistonning raqamli infratuzilmasi rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, «2022-yilda O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti yalpi ichki mahsulotning 2,5 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkichni 5 foizga, 2030-yilga esa 10 foizga yetkazish maqsad qilingan»¹⁵. Raqamli iqtisodiyotning o'sishi SI texnologiyalarining turli sohalarga integratsiyasi bilan chambarchas bog'liq.

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-358-son qaror // <https://lex.uz/docs/-7158604>

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-358-son qaror // <https://lex.uz/docs/-7158604>

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmon // <https://lex.uz/docs/-5841063>

¹³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmon // <https://lex.uz/docs/-5841063>

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining ma'lumoti // <https://daryo.uz/2024/09/07/ozbekistonda-qancha-abonent-internet-tarmogiga-ulangani-ochiqlandi>

¹⁵ Raqamli texnologiyalar vazirligi. «2024-yilda sun'iy intellekt loyihalari bo'yicha statistik ma'lumotlar» // <https://mitc.uz/uz/news/2024-ai-projects>

Normativ-huquqiy hujjatlar SI texnologiyalarini rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish bilan birga, axborot xavfsizligi va ma'lumotlar maxfiyligi masalalariga ham e'tibor qaratmoqda. Masalan, 2021-yilda qabul qilingan «Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5234-sonli qarorda SI texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejim joriy qildi, bu esa «tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirishda qonunosti hujjatlarning ayrim normalarini istisno qilish imkonini beradi»¹⁶.

Raqamli texnologiyalar va SI iqtisodiyotning turli tarmoqlarida samaradorlikni oshirish va yangi imkoniyatlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» Prezident farmonida ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish hamda rivojlantirish orqali yangi va yuqori qiymat qo'shilgan mahsulotlar ishlab chiqarilishini, xizmatlar ko'rsatilishini yo'lga qo'yish maqsadida bir qator ishlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Farmonda quyidagilar sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar etib belgilansin:

«bank-moliya sohasida — firibgarliklarning oldini olish, foydalanuvchilarning to'lov qobiliyatini baholash, bozor tendensiyalarini prognoz qilish;

soliq va bojxona sohasida — yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish, shubhali bojxona operatsiyalarini prognozlash va xavflarni boshqarish;

sog'liqni saqlash sohasida — kasalliklarni tashxislash, davolash usullarini belgilash, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish va bemorga oid ma'lumotlarni boshqarish;

qishloq xo'jaligi sohasida — hosildorlikni prognoz qilish, qishloq xo'jaligi resurslarini boshqarish, ekinlar, parranda, baliq va chorva mollarini yetishtirish jarayonlarini monitoring qilish;

energetika sohasida — energiya resurslarini boshqarish, energiya ishlab chiqarish va taqsimlashni optimallashtirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish va ularga bo'lgan talabni prognozlash»¹⁷.

O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalari bank-moliya, soliq va bojxona, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, energetika sohasidan tashqari ta'lim sohasida ham keng qo'llanilmoqda. Qarorda, avvalo, sun'iy intellekt sohasida malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish va texnologik bilimlarni ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Hujjatda qayd etilishicha, «sun'iy intellekt sohasida ilmiy salohiyatni rivojlantirish, xorijiy ekspertlar va olimlarni jalb qilgan holda ta'lim dasturlarini

¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-avgustdagi «Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-5234-son qarori. Lex.uz, 2021.

¹⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-358-son qaror // <https://lex.uz/docs/-7158604>

ishlab chiqish va xalqaro standartlarga mos mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yiladi»¹⁸. Bu borada 2025-yilgacha sun'iy intellekt bo'yicha bakalavriat va magistratura dasturlari sonini oshirish, yetakchi xorijiy oliygohlar bilan qo'shma dasturlar tashkil etish ko'zda tutilgan.

Shuningdek, «ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt va zamonaviy raqamli texnologiyalar bo'yicha maxsus darslar va kurslar joriy etilishi, pedagoglar uchun malaka oshirish dasturlari ishlab chiqilishi belgilandi»¹⁹. Bu orqali yoshlarning zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishiga keng imkoniyat yaratiladi.

Yana bir muhim jihat shuki, «sun'iy intellekt bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktablar va texnoparklar tashkil etiladi, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga asoslangan ta'lim tizimi shakllantiriladi»²⁰. Bu, o'z navbatida, fan va amaliyotning yaqinlashuviga xizmat qiladi.

Kelajakda O'zbekiston sun'iy intellekt sohasida global raqobatbardoshlikka erishishi mumkin, ammo muammolar ham mavjud. Sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar soni talabga nisbatan kamligi, sohani rivojlantirish uchun ajratilayotgan mablag'lar kamligi, kiberxavfsizlik masalasida kadrlarni yetishmasligini ko'rishimiz mumkin. Birgina «2024-yilda 10 mingdan ortiq kiberhujum qayd etildi»²¹. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ta'lim tizimini rivojlantirish, sun'iy intellekt sohasida tadqiqotlarni ko'paytirish va kiberxavfsizlik infratuzilmasini mustahkamlash zarur.

Xulosa o'rnida aytganda, Yangi O'zbekiston sharoitida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'muriy sohalarda jadal modernizatsiyasi uchun muhim imkoniyatlar ochmoqda. «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasi, qonunchilik islohotlari, ilmiy-tadqiqot faoliyati va xalqaro hamkorlik tashabbuslari ushbu sohada muhim yutuqlarni ta'minlamoqda. Rasmiy statistik ma'lumotlar va ilmiy tadqiqotlar O'zbekistonning global raqamli iqtisodiyotda o'z o'rnini mustahkamlash imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Biroq, axborot xavfsizligi, malakali kadrlar tayyorlash, moliyaviy resurslar va xalqaro raqobatbardoshlik masalalarini hal qilish kelajakdagi muvaffaqiyat uchun muhim shart hisoblanadi. Davlat siyosati va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash orqali O'zbekiston sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar sohasida yetakchi davlatlardan biriga aylanish imkoniyatiga ega.

Xulosa

¹⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-358-son qaror // <https://lex.uz/docs/-7158604>

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-358-son qaror // <https://lex.uz/docs/-7158604>

²⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. «Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida» PQ-358-son qaror // <https://lex.uz/docs/-7158604>

²¹ O'zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizlik markazi. 2024-yilda kiberhujumlar statistikasi. – Toshkent: Markaz nashriyoti, 2024. 13-bet.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Yangi O'zbekistonda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish uchun zarur siyosiy, iqtisodiy va huquqiy asoslar shakllanib bormoqda. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi hamda sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar mamlakatning innovatsion taraqqiyot modeliga o'tishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Kelgusida sun'iy intellekt texnologiyalarining sanoat, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, ta'lim, transport va davlat boshqaruvi tizimlariga keng joriy etilishi mehnat unumdorligini oshirish, boshqaruv qarorlarining aniqligini kuchaytirish hamda iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, katta ma'lumotlar markazlari, zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlari va bulutli texnologiyalarni rivojlantirish mamlakatning raqamli suverenitetini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Biroq raqamli transformatsiyaning muvaffaqiyati nafaqat texnologik infratuzilma, balki yuqori malakali kadrlar, ilmiy tadqiqotlar, axborot xavfsizligi va mukammal huquqiy tartibga solish tizimiga ham bog'liqdir. Shu sababli sun'iy intellekt etikasi, algoritmik shaffoflik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlik sohalarida ilmiy-amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Umuman olganda, Yangi O'zbekistonning raqamli rivojlanish strategiyasi va sun'iy intellekt texnologiyalariga qaratilgan davlat siyosati mamlakatni Markaziy Osiyodagi innovatsion va texnologik markazlardan biriga aylantirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Mazkur yo'nalishdagi islohotlarning izchil davom ettirilishi O'zbekistonning global raqamli makondagi raqobatbardoshligini oshirish, bilimlar iqtisodiyotini shakllantirish hamda barqaror taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qiladi.

20.	Karimjonova, D. YOSHLAR NUTQIDA OVOZLI DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224092	88
21.	Abdug'afurova, R. THE IMPACT OF CLASSROOM ENVIRONMENT ON EMOTIONAL ENGAGEMENT. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224106	93
22.	Elmurodova, J. LEARNING REDUCING LANGUAGE ANXIETY THROUGH COLLABORATIVE. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224117	99
23.	Axmadova, N. MA'NAVIY VA TA'LIMiy JARAYONLARNING INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224124	104
24.	Қалмырзаева, Н. ТАҚЫРЫБЫ:ЕСІМДІКТЕРДІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ТОПТАРЫН «СЕМАНТИКАЛЫҚ КАРТА» ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ТҮСІНДІРУ. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224133	108
25.	To'rahanova, D. 1917-1945 YILLARDA O'ZBEKISTONDA MAKTAB VA PEDAGOGIKA FANI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224162	112
26.	Xolmaxmatova, M. JAHON PEDAGOGIK FANI RIVOJLANISH TARIXI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224185	116
27.	Axmedova, S. RAQAMLI AVLOD PSIXOLOGIYASI KONTEKSTIDA PEDAGOGLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYASI VA MA'NAVIYAXLOQIY YETAKCHILIGI O'ZARO BOG'LIQLIGI. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224190	120
28.	Qodirqulova, M. THE INFLUENCE OF WORLD WAR II ON ENGLISH LITERATURE. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224195	123
29.	Qodirqulova, M. THE ROLE OF WOMEN IN THE EVOLUTION OF ENGLISH LITERATURE. https://doi.org/10.5281/zenodo.18224239	126
30.	Berkinov O.T KIBER MAKONDA INTEGRATIV TA'LIM MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA YOSHLAR DUNYOQARASHINI KIBERBULLING TAHDIDIDAN HIMOYA QILISHNING IJTIMOYFALSAFIY JIHATLARI https://doi.org/10.5281/zenodo.182242401	129
31.	Yo'ldoshev A.A YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI https://doi.org/10.5281/zenodo.1822487951	134